

வாசகப்பா' சமுதாய அரங்கின் வெளிப்பாடு: சந்திரகாசன் வாசகப்பா ஆற்றுகையை மையப்படுத்திய ஆய்வு

கலாநிதி அ. விமலராஜ்

முதுநிலை விரிவுரையாளர், நடன நாடகத்துறை
சுவாமி விபலானந்த அடிகள் கற்கைகள் நிறுவனம்
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ்க் கத்தோலிக்கக் கிறித்தவர்கள், கிறித்தவக் கதைகளைக் கூத்தாக ஆடுவதற்கு உருவாக்கிய வடிவத்தின் பெயரே வாசகப்பா. இவ்வடிவம் 16ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் போத்துக்கேயர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வடிவமாகப் பார்க்க முடியும். வாசகப்பா கூத்துகள் தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கையில் கத்தோலிக்கர்களிடம் பரவலாகவே காணப்படுகின்றன. இவ்வடிவம் தமிழர் மரபுக் கூத்துகளை அடியொற்றியது. இக்கூத்து சமுதாய அரங்க வடிவமாகவே இயக்கப்பெற்று வருகிறது. சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கையும் சமுதாய நம்பிக்கையும் சேர்ந்து முழுச் சமூக நலனுக்காகவே நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஓர் ஆற்றுகை வடிவமாகவே இதைப் பார்க்க முடிகின்றது. இந்தச் சமுதாய அரங்க வடிவமான வாசகப்பா வடிவத்தில் 'சந்திரகாசன்' எனும் வாசகப்பா நாடகத்தை இந்த ஆய்வில் பார்க்கப் போகின்றோம்.

திறவுச்சொற்கள்: சமுதாய அரங்கு, வாசகப்பா, பந்தல் விருந்து, வார்வளைதல், மைவைத்தல்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442134](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442134)

அறிமுகம்

வாசகப்பா கிறித்தவர்களின் கூத்து வடிவம். இவ் வடிவத்தில் கிறித்துவையும் கிறித்தவ புனிதர்களைப் பற்றியுமே பேசப்படுகின்றன. பின்னாளில் கிறித்துவைப் பற்றிய கதைகள் நீக்கப்பட்டு புனிதர்களைப் பற்றிப் பேசுகின்ற கதைகள் மட்டுமே நிலைத்து இருக்கின்றன.

மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதியில் வாசகப்பா என்னும் சொல்லுக்கு வாசாப்புப் பாட்டு, நாடகக் காவியம் என்றும் வாசாப்பு என்ற சொல்லுக்கு கூத்து வகையிலானவொன்று (மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி, இரண்டாம் பாகம், மதுரை 1956, ப.548.) எனப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னைப் பல்கலைக் கழகப் பேரகராதியில், வாசாப்பு - Drama, நாடகக் காவியம் வாசாப்பு - வாசகப்பா என்று சுட்டப்பட்டுள்ளது (tamil Laxicon, vol.IV, madras, 1982, p.3576.)

பாட்டும் வசனமும் கலந்து அமைத்துத் தந்த சான்றோர், கதை கேட்கும் ஆர்வமுடைய மக்களுக்கு விவிலிய வாசகங்களை அவற்றைப் பின்பற்றி வாழ்ந்து மறைந்த புனிதர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளுடன் இணைத்து மக்கள் முன்நடிப்பதற்கு ஏற்ற நாடகமாக உருவாக்கினர். இவ்வாறு உருவான பல வாசகப்பா நாடகங்கள் கிறித்தவ சமயத்தில் காணக்கிடைக்கின்றன.

சந்திரகாசன் எனும் வாசகப்பா

சந்திரகாசன் வாசகப்பா நாடகத்தை மன்னார் முருங்கன் பகுதியில் உள்ள சுண்டிக்குளி பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த விறாஸ் மொத்தம் கப்ரிகேல் எனும் புலவர் 1954ஆம் ஆண்டு குருகுல மக்களுக்காக எழுதினார். 101 கதாப்பாத்திரங்களைக் கொண்ட இந்நாடகம் மூன்று இரவுகள் நிகழ்த்துகின்ற ஒரு ஆற்றுகையாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குருகுல மக்கள் அப்பகுதியில் உள்ள முப்பது ஊர்களில் பரந்து வாழ்கின்றார்கள். இந்த முப்பது ஊர் மக்களுக்கும் இந்தக் கதாபாத்திரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு முப்பது ஊர் மக்களும் சேர்ந்து இதை நிகழ்த்துகின்றனர். குறிப்பிட்ட அந்தச் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் பரப்பான்கண்டல் எனும் ஊரில் அமைந்திருக்கின்ற ஆரோகண மாதா தேவாலயத்தில் இதை நிகழ்த்தி வருகின்றனர். இந்த தேவாலயம் டச்சுக்காரர்கள் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பழம்பெருமையுடைய தேவாலயமாக விளங்குகின்றது. இவ்வாலயம் இந்தக் குருகுல மக்களுக்கான ஒரு தேவாலயமாகவும் காணப்படுகின்றது.

சந்திரகாசன் நாடகம் புனிதர்கள் பற்றிய கதையன்று. இது ஒரு குருகுல மன்னரின் கதை. இது வரலாற்றுக் கதையும் அல்ல. ஒரு புனைவுக் கதையாக இருந்தும் பரப்பான் கண்டலைச் சூழவுள்ள குருகுல சமூகத்தினர் இது தங்கள் சமூகத்திற்கான கதையாகவே உணர்வு ரீதியாக இதனை நிகழ்த்துகின்றனர்.

வாசகப்பாநாடகங்கள் கிறித்தவத் தேவாலயங்களில் பொழுதுபோக்கிற்காக நிகழ்த்தப்படுவது இல்லை. இந்நிகழ்வைப் புனிதமாகக் கருதுவர். அத்தோடு இந்நிகழ்வை நிகழ்த்துவதன் மூலம் அந்த சமூகத்திற்கும் குடும்பங்களுக்கும் பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றனர். அதனால் பல நேர்த்திகள், வேண்டுகளை முன்வைத்து இந்த ஆற்றுகையை நிகழ்த்துவர். சந்திரகாசன் நாடகமும் இவ்வாறே பல சமூகக் காரணங்களுக்காக நிகழ்த்தப்படுகின்றது.

சமுதாய அரங்காக முன்னெடுக்கப்படுதல்

இவ்வாறு பல சமூக நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிகழ்த்துவதனால் இந்நிகழ்வு சமுதாய அரங்க வடிவமாக கட்டமைக்கப்

பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வின் பின்னால் பல சமுதாய ஒருங்கிணைப்பும் சமுதாய நலனும் பேணப்படுகின்றது. சமுதாய அரங்க வடிவத்திற்கான கட்டமைப்புக்களை இந்த அரங்க வடிவம் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன.

‘சமூக அரங்கம் படைப்பாக்கச் செயல்முறைகளை விடப் பங்கேற்கும் செயல்முறைக்கு அதிக முதன்மை தருகிறது. எல்லாமே கூட்டுத் தன்மையுடையது. பொதுவாகத் திறந்த தன்மையுடையது (வெளிப்படையானது). வயது, கல்வி, பாலினம் முதலான வேறுபாடுகளைத் துடைத்தெறிந்து எல்லோரும் ஒருமைத்தன்மையோடு எழுச்சி பெறுவதைக் காணமுடியும். நிகழ்த்துவோர் மற்றும் அவரது சமூகத்தில் இருக்கும் பங்களிப்புக்களால் படைப்பு அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கும். சமூகத்தில் விவாதிப்பவர், வாதம் செய்வார் தங்கள் நினைவுகளை மீட்டெடுக்கக் கூட்டுச்சேர்வர். தங்களது திறமைகளையும் அனுபவங்களையும் அதற்குள் பொதிய வைப்பர்.’

இவ்வாறாக, ‘யூஜின் வான் எர்வன்’ (நெதர்லாந்து) என்னும் அரங்கவியலாளர் சமுதாய அரங்கு பற்றிய வரையறையைக் கூறியுள்ளார். (Elugene, van Erven & Jeyasankar Sivagnanam.,2004:pp.67&68). இவரது இந்த வரையறை சந்திரகாசன் நாடகத்திற்கும் மிகப் பொருந்தக் கூடிய ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது.

முப்பது ஊர் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஆற்றுகையை நிகழ்த்துவதால் ஒவ்வொரு கதா பாத்திரங்களையும் ஊர்களுக்கு ஏற்ப வழங்குவார். ஒரே பாத்திரத்தை இரண்டு மூன்று ஊர்களுக்கும் பிரித்து வழங்குவார். மூன்று நாள் ஆற்றுகை இடம்பெறுவதால் ஒரே கதாபாத்திரத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று பேர் ஆடுவர். இதனால் பயிற்சியின் போது பல ஊர்களில் இருந்து பலரும் சேர்ந்து பயிற்சிபெறுவர். பாடல் மெட்டுக்கள் பாடப்பழகியதும் அண்ணாவி யாரின் ஆட்டக்கோலங்களுடன் பயிற்சிகள் இடம்பெறத் தொடங்குகின்றது. கட்டியக்காரன் வரவிலிருந்து மங்களம் வரை அத்தனையும் வரன்முறைப்படி ஒரு ஒழுங்கில் பழகுகின்றனர். அவ்வாறு ஒவ்வொரு தடவையும் பழகும் முறை ஏசார்

என்கின்றனர். இவ்வாறு பதினைந்து இருபது ஏசார்கள் பழகியபின் நாடகம் மேடையேற்றத்திற்கு தயாராகின்றது.

இந்த ஏசாரின் போது பல புது முகங்கள் தெரிய வரும் பல ஊர்கள் இணைவதால் இவர்கள் இவர்களுக்கான உறவுமுறைகள் தெரியாமல் இருக்கும். இதனால் தங்கள் உறவுமுறையை அறிந்து அவர்களுடன் உறவின் அடிப்படையில் உறவுப் பேர் சொல்லி அழைப்பார். அத்தான், மாமா, சித்தப்பா, மச்சான் என்று தங்களுக்கான உறவுகளைக் கண்டறிந்து உறவைப் பேணிக்கொள்வர். நாடகத்தில் பங்குபெறும் அனைவருமே குருகுல மக்களாக இருப்பதால் ஏதோ ஒருவகையில் உறவாகவே இருப்பார். இந்த உறவுகளைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளவும், தாங்கள் அனைவருமே உறவுகள் என்கின்ற உரிமையையும் ஏற்படுத்திக்கொள்வதால் இவர்களுக்கிடையில் நட்புறவும் உருவாகுகின்றது. பலமான ஒரு சமூகமாக ஒன்றிணைவதற்கும் இது உதவுகின்றது.

பண்பாடாக நாடகம்

பண்பாடு என்பது ஒரு குழுவின் வரலாறு, போக்குகள், பண்புகள், புரிந்துணர்வுகள். அறிவுப்பரம்பல்கள், வாழ்வியல் வழிமுறைகள், சமூகக் கட்டமைப்பு எனப் பலவற்றைச் சுட்டி நிற்கின்றது. அந்த வகையில் சந்திரகாசன் வாசகப்பா நாடகத்தை மையமாக வைத்து குருகுல மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளுடன் எவ்வாறு இணைந்திருக்கின்றது என்பது பற்றிப் பார்க்க முடியும்.

திருமண வைபவங்களின் போது மணமகனை அல்லது மணப்பெண்ணை அல்லது விருந்தினர்களை அழைத்து வரும் போது, சந்திரகாசன் நாடகப் பாடல்களைப் பாடி டோலக் இசை வாத்தியத்துடன் இணைத்துப் பாடி அழைத்து வருகின்றனர். அதேபோல தேவாலயங்களில் திருவிழாக் காலங்களில் சொருபங்களை சுத்தி அழைத்துச் செல்லும்போதும் இவ்வாறு சந்திரகாசன் நாடகப் பாடல்களையும் இணைத்துப்பாடுவர். விடுமுறை நாட்களில் நீர் நிலைகளுக்குச் சென்று பொழுதுபோக்கிற்காக சமையல் செய்து ஒன்று

சூடி விருந்து வைக்கும் போதும் இவ்வாறான பாடல்களைப் பாடுவார்கள். இவ்வாறு பல இடங்களிலும் பல சம்பவங்களிலும் இவர்கள் வாழ்வியலில் இந்த நாடகத்தின் பண்பாடு இணைந்து காணப்படுகின்றது.

மத நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை என்பதையும் தாண்டி சந்திரகாசன் நாடகத்தை ஆற்றுகை செய்வதன் மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று நினைக்கும் நம்பிக்கை என்பதுதான் இங்கு மிகமுக்கியமான ஒரு பண்பாட்டு அம்சமாகவே பார்க்கமுடிகின்றது.

குழந்தைப் பேறு இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தைப்பேறு கிடைக்கும், விளைச்சலுக்கான நல்லமழைவளம்கிடைக்கும், திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணமாகும், நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைவார்கள், தங்களின் பாவங்கள் போக்கப்படும், செல்வம்பெருகும், குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும், நல்ல தொழில் கிடைக்கும் இவ்வாறு மக்களிடத்தில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகள் இந்த சந்திரகாசன் ஆற்றுகையை நிகழ்த்துவதன் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் என்ற பலமான நம்பிக்கை இம்மக்களிடத்தில் இருக்கின்றது.

இதனால் தங்களுக்கான பிரச்சினைகள் நிவர்த்தியாக தங்கள் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவரை குறித்த வேடத்தில் நடிப்பதற்கான நேர்த்தி வைப்பார்கள், நடிக்க முடியாதவர்கள் அந்த நிகழ்வின் வேலைப் பங்கீட்டில் வேலையைப் பொறுப்பெடுத்து அதை பக்தியுடனும் சிரத்தையுடனும் நடாத்துவார்கள், சிலர் இதற்கான நிதியுதவிகளைச் செய்வார்கள், இதையும் தாண்டி, வாசகப்பா நாடகத்தைப் பார்ப்பதன் மூலம் அந்த நன்மைகள் கிடைக்கும் என்றும் நம்புவார். இவ்வாறு ஏதோ ஒரு வகையில் தங்களை இந்த நிகழ்வில் ஈடுபடுத்திக்கொள்வர்.

ஊர் முழுவதுமே இதற்கான முன்னெடுப்புக்கள் நடைபெறும், மக்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு ஒத்த எண்ணத்திற்காக தங்கள் செயல்களில் ஈடுபடுவர். இவ்வாறான ஒரு நம்பிக்கை என்பது மிகப் பலமானது. காத்திரமான ஒன்றிணைவிற்கான ஒரு செயற்பாட்டு தளத்தை ஏற்படுத்திக்கொடுக்கின்றது.

கூடிவாழ்தல்

சந்திரகாசன் நாடகத்தின் உருவாக்கத்தில் நிருவாகக் குழு தெரிவுசெய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு தலைவர் என்ற அடிப்படையில் நிருவாகக் குழுவில் அங்கத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வேலைகள் பிரித்துக்கொடுக்கப்படும். ஆற்றுகைக்கான வேலைகள் நிதி சேகரிப்பு என்ற இரு முக்கிய பிரிவுகள் இந்த நிருவாகத்தில் இடம்பெறுகின்றது. நிதிக்குழு மிகமுக்கியமான குழுவாக இங்கு இயங்குகின்றது. ஒவ்வொரு ஊரிலும் உள்ள குருகுலமக்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்டு அவர்களுக்கான நிதி ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் குடும்பத்திற்கு இவ்வளவு என்று தீர்மானிக்கப்பட்டு அது வசூலிக்கப்படுகின்றது. வசூலிக்கப்பட்ட கணக்கு வழக்குகள் நாடகத்திற்கான செலவுகள் அது தொடர்பான கணக்கு வழக்குகள் அறிக்கைகளை இக்குழு நிருவகிக்கும். மற்றைய குழு நாடகச் செயற்பாட்டிற்கான வேலைகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு அந்த வேலைகளுக்கான குழுத்தலைவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அந்த குழுவில் இடம்பெறுகின்ற அங்கத்தவர்கள் பிரிக்கப்பட்டு வேலைகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றது. பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் இதற்குள் உள்வாங்கப்படுகின்றார்கள்.

முடிவுரை

பொதுவாக தமிழ் உள்ளூர்க் கலை மரபுகள் அனைத்துமே சமுதாய அரங்க வடிவத்துடனேயே தொடர்புபட்டது. வாசகப்பா என்கின்ற வடிவம் தமிழ் மரபுகளை உள்வாங்கி அமைக்கப்பட்டதால்

ஒரு சமுதாய அரங்க வடிவமாகவே உள்ளது. கிறித்தவ சமயம் சார்ந்த ஒரு சமூகம் ஒன்றிணைவதற்கும் கூடிவாழ்வதற்கும் தன்னைத்தானே தகவமைத்துக் கொள்வதற்கும் மிகச்சிறந்த அரங்க வடிவமாக இந்தச் சந்திரகாசன் வாசகப்பா நாடக வடிவம் திகழ்கின்றது என்பதில் ஐயமில்லை.

உசாத்துணை நூல்கள்

1. அறிவுநம்பி, அ., 1986, தமிழகத்தில் தெருக்கூத்து, அமுதன் நூலகம், மதுரை.
2. ஆசிரியர்குழு, 1956, மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி, இரண்டாம் பாகம், மதுரை.
3. சக்திப் பெருமாள், 1979, தமிழ்நாடக வலாறு, மதுரை.
4. சிவசுப்பிரமணியன், ஆ., 2007. கல்லறை வாசகப்பா (கூத்து நாடகம்), நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையம், தூய சவேரியார் (தன்னாட்சி) கல்லூரி, பாளையங்கோட்டை.
5. மௌனகுரு, சின்னையா., 1992, பழையதும் புதியதும், விபுலம் வெளியீடு, மட்டக்களப்பு.
6. பெருமாள், ஏ.என்., தமிழ் நாடகம் ஓர் ஆய்வு, உலகத் தமிழாராச்சி நிறுவனம், சென்னை.
7. University of Madras, Tamil Laxicon, Vol.IV, Reprint 1982, Madras.
8. Jeyasankar Sivagnanam, 2004. Participatory Action Research in Vadamody Kooththu in Seelamunai Batticaloa, M.Phil Research & Eastern University Sri Lanka.